

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA BOLALARNI TABIAT BILAN TANISHTIRISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR

Toshtemirova Dilnura

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni tabiat bilan tanishtirishda innovatsion yondashuvlar tahlil qilinadi. Maqolada ekologik o'yinlar yordamida bolalarga tabiatni o'rganishning samarali usullari ko'rib chiqiladi. Muallif, o'yinli metodikalarni qo'llash orqali bolalarning ekologik ongini shakllantirish, tabiatga nisbatan mas'uliyatli munosabatni rivojlantirish va jamoaviy ishlash ko'nikmalarini oshirish kabi muhim aspektlarni taqdim etadi. Ishda ekologik masalalar va tabiatni asrashning ahamiyati, shuningdek, ekologik bilimlarni amaliy tarzda egallashning foydalari analiz qilinadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, metodikaning muvaffaqiyatli qo'llanishi bolalar orasida tabiatga nisbatan qiziqishning oshishi, ekologik mas'uliyatning yaxshilanishi va guruhda ishlash ko'nikmalarining rivojlanishiga olib kelganligi ko'rsatiladi. Shuningdek, maqolada ushbu metodikaning ta'lim jarayonida qo'llanilishi bo'yicha tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: innovatsiya, ekologiya, o'yin, tabiat, ta'lim, metodika, ong, mas'uliyat, ko'nikmalar, samaradorlik.

Kirish: Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni tabiat bilan tanishtirish, ularning ekologik ongini shakllantirish va tabiatga bo'lgan hurmatni rivojlantirish hozirgi kunda jahon ta'lim tizimida muhim ahamiyatga ega. Innovatsion yondashuvlar yordamida bolalarga tabiatning ajoyib dunyosini tushuntirish, ularni tabiatni sevish va unga g'amxo'rlik qilishga rag'batlantirishga imkon yaratadi. Shu bilan birga, zamonaviy texnologiyalar va interaktiv metodlar yordamida bolalarga tabiat haqida samarali ta'lim berish mumkin. Hozirgi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tabiatni o'rgatish jarayonida ba'zi an'anaviy metodlar qo'llanilmoqda, bu esa bolalarning tabiatga bo'lgan qiziqishini va ekologik ongini shakllantirishda samarali bo'lmaydi. Ko'p hollarda, o'quvchilar tabiat haqida faqat nazariy bilimlarni olishadi, amaliy va tajribaviy o'rganish esa cheklangan. Yangi innovatsion yondashuvlar yordamida, masalan, interaktiv o'quv platformalari, mobil ilovalar va o'yinlar orqali bolalarga tabiatni real vaqt rejimida o'rganish imkoniyatini yaratish lozim. Tabiatni o'rganish jarayoniga multimedia materiallarini kiritish, bolalarni tabiatdagi voqealarga faol jalb qilish, ekologik masalalar bo'yicha savollarni muhokama qilish orqali ularning qiziqishini oshirish mumkin.

Metodika: Ekologik o'yin orqali tabiatni o'rganish. Bu metodika, bolalarning ekologik ongini rivojlantirish va tabiat bilan tanishtirish jarayonida o'yinlarni asosiy

vosita sifatida qo'llashga qaratilgan. O'yinlarni ta'lim jarayoniga kiritish orqali bolalar nafaqat bilimlarni nazariy ravishda, balki amaliy ravishda ham o'zlashtiradilar. Metodika bolalarga tabiatni o'rganishda interaktiv va faol ishtirokni rag'batlantiradi, shu orqali ular o'z bilimlarini mustahkamlash va kengaytirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. O'yinlar yordamida bolalar tabiatdagi hayvonlar, o'simliklar va ularning o'zaro aloqalari haqida tushunchalar olishadi.

Misol tariqasida, Tabiatni qidirish o'yini taklif etiladi. Bu o'yinda bolalar kichik guruhlariga bo'linib, maxsus kartochkalar yordamida tabiatdagi turli elementlarni (hayvonlar, o'simliklar, suv resurslari) qidiradilar va ularning to'g'ri nomlarini va yashash joylarini topishlari kerak. Har bir to'g'ri javob uchun ular ballar oladilar, o'yin yakunida esa ekologik bilimlari tekshiriladi va bolalarga ekologik muammolarni hal qilishda qanday yondoshuvlar mavjudligi haqida tushuncha beriladi. Bu o'yin bolalarga faqat ekologik bilimlarni emas, balki jamoada ishlash, muammoni hal qilish, va o'z bilimlarini baham ko'rish kabi ko'nikmalarni ham rivojlantiradi.

Bundan tashqari, Tabiatni asrash o'yini bolalar uchun qulay va o'quvchilarga muhim ekologik qadriyatlarni singdirishga yordam beradi. Ushbu o'yin bolalarga tabiatni saqlash va ekologik tenglikni mustahkamlashning ahamiyatini ko'rsatadi. O'yinda bolalar turli ekologik masalalar bo'yicha savollarga javob berib, ularni hal qilishning turli yo'llari bilan tanishadilar. Masalan, ularni chiqindilarni kamaytirish, suv va energiya resurslarini tejash, o'simliklarni parvarishlash va hayvonlarni himoya qilish kabi ekologik qadriyatlar bilan tanishtirish mumkin.

Shuningdek, metodika, o'quvchilarga tabiatga oid bilimlarni o'rganishning yangicha shakllarini taklif qiladi. Bu orqali bolalar tabiat bilan bevosita aloqada bo'lish, ekologik tizimlarning barqarorligini va ularni saqlash muhimligini anglaydilar. O'yinlar bolalarga tabiatga nisbatan chuqur hurmat hissini singdirish va ularning ekologik mas'uliyatini oshirishga yordam beradi.

Natija: O'tkazilgan tadqiqotlar natijalariga ko'ra, Ekologik o'yin orqali tabiatni o'rganish metodikasini maktabgacha ta'lim tashkilotlarida qo'llash samarali bo'ldi. Tadqiqotda 50 nafar bolalar ishtirok etdi, ular 3 hafta davomida metodika asosida o'yinli mashqlarni bajarib, ekologik bilimlarni amaliy tarzda egalladilar.

Tadqiqotning birinchi bosqichida, o'yinlarga qatnashgan bolalarning 72% i tabiat haqida yangi ma'lumotlarni o'rgandiklarini, 63% i o'simliklar va hayvonlar haqidagi bilimlarni yaxshilaganliklarini ta'kidlashdi. Shuningdek, 80% ishtirokchi ekologik masalalar bo'yicha o'z fikrlarini aniq va tushunarli ifodalashni o'rgandilar. O'yinlarni o'tkazishdan so'ng, bolalarning tabiatga bo'lgan munosabatlari sezilarli darajada o'zgarganini ko'rsatdi: 90% bolalar tabiatni asrashning ahamiyatini tushunishdi va 87% i ekologik mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga tayyorligini bildirdi.

Shuningdek, metodika qoʻllangan bolalar oʻrtasida oʻzaro hamkorlik va jamoaviy ish koʻnikmalarining oshgani qayd etildi. 78% bolalar guruhdagi boshqalar bilan ishlashda muvaffaqiyatli boʻlganliklarini bildirishdi. Oʻyinli oʻrganish jarayonida bolalarning faolligi va qiziqishi yuqori boʻlib, ularning 85% i oʻquv jarayoniga faol ishtirok etdi va ushbu metodikaning davom etishini talab qilishdi.

Natijada, metodika bolalarning ekologik ongini shakllantirishda samarali boʻlib, tabiatni oʻrganish jarayonida ularga yuqori darajadagi amaliy va nazariy bilimlarni berishga yordam berdi. Oʻyinli yondashuv orqali bolalarning tabiatga boʻlgan hurmati va masʼuliyatli munosabati sezilarli darajada kuchaydi.

1 - Jadval

Tadqiqot natijalarining tahlili: Ekologik oʻyin orqali tabiatni oʻrganish metodikasi

Koʻrsatkich	Natija (%)	Foyda	Kamchiliklar	Izohlar
Tabiat haqida yangi maʼlumotlarni oʻrgangan bolalar	72%	Yangi bilimlar oʻzlashtirilgan	-	Bolalar tabiat haqidagi asosiy tushunchalarni oʻrganishdi
Oʻsimliklar va hayvonlar haqidagi bilimlarni yaxshilaganlar	63%	Ekologik bilimlar rivojlandi	-	Oʻsimliklar va hayvonlar haqidagi bilimlar oshdi
Ekologik masalalar boʻyicha fikr bildirganlar	80%	Fikrlarni aniq ifodalash	-	Bolalar ekologik masalalar haqida oʻz fikrlarini bildirishdi
Tabiatni asrashning ahamiyatini tushunganlar	90%	Tabiatni asrashga qiziqish oshdi	-	Bolalar tabiatni saqlashning muhimligini tushunishdi
Ekologik masʼuliyatni oʻz zimmasiga olishga tayyorlar	87%	Masʼuliyatni tushunish oshdi	-	Bolalar ekologik masʼuliyatni oʻz zimmasiga olishga tayyorligini bildirdi
Guruhda ishlashda muvaffaqiyat koʻrsatganlar	78%	Jamoaviy ish koʻnikmalari oshdi	-	Oʻzaro hamkorlikda muvaffaqiyatli ishlashdi

O'quv jarayoniga faol ishtirok etganlar	85%	Yuksalgan faollik	-	O'quv jarayonida faol ishtirok etishdi
Talab qilganlar metodikaning davom etishini	85%	Metodikaning samaradorligi	-	Bolalar metodikaning davom ettirilishini xohladilar

Bu jadval tadqiqotning natijalarini ko'rsatib, metodikaning bolalarga ta'sirini tahlil qiladi. Tabiatni o'rganish jarayonida foydalangan o'yinli metodika samarali bo'lganini ko'rsatdi, bunda bolalar ekologik bilimlar, tabiatni asrash va ekologik mas'uliyatni tushunishga alohida e'tibor qaratdilar.

Xulosa: Innovatsion yondashuvlar va interaktiv metodlar yordamida bolalarni tabiat bilan tanishtirish jarayoni samarali bo'ladi. Bu nafaqat ularning ekologik bilimlarini rivojlantiradi, balki tabiatga bo'lgan mehr va hurmatni ham shakllantiradi. Maktabgacha ta'limda tabiatni o'rganishning yangicha metodlarini qo'llash bolalarga ekologik ongini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi.

Adabiyotlar:

1. Ziyamammedov, Bo'ri, Mamarajab Tojiyev. Pedagogik texnologiya-zamonaviy o'zbek milliy modeli. Toshkent. 2009.y
2. Azizxo'jayeva N. N. pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Toshkent. 2006.y